

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
TALABA VA O'QUVCHILARNING IJTIMOY
FAOLLIGINI OSHIRISH MARKAZI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI
TEXNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISH AGENTLIGI
TOSHKENT SHAHAR YOSHLAR ISHLARI BOSHQARMASI
O'ZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQI TOSHKENT SHAHAR KENGASHI
"MA'RIFAT" TARG'IBOTCHILAR JAMIYATI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI HUZURIDAGI
O'ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI MASALALARI BO'YICHA
MUVOFIQLASHTIRUVCHI-METODIK MARKAZ

"SIFATLI TA'LIM - TARAQQIYOT POYDEVORI"

MAVZUSIDAGI III RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI TO'PLAMI

“SIFATLI TA’LIM – TARAQQIYOT POYDEVORI” MAVZUSIDAGI III RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN TO’PLAMI // TOSHKENT, 2025-YIL 15-MAY.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2019-YIL 30-AVGUSTDAGI “YOSHLARNI ILM-FAN SOHASIGA JALB ETISH VA ULARNING TASHABBUSLARINI QO‘LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA”GI PQ-4433-SON QARORI HAMDA OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGINING 2024-YIL 27-DEKABRDAGI “2025-YIL XALQARO VA RESPUBLIKA MIQYOSIDA O‘TKAZILADIGAN ILMIY VA ILMIY-TEXNIK TADBIRLAR REJALARINI TASDIQLASH TO‘G‘RISIDA”GI 490-SON BUYRUG‘I 2-ILOVA 95-BANDIDA BELGILANGAN VAZIFALAR IJROSINI TA‘MINLASH HAMDA 2025-YIL “ATROF MUHITNI ASRASH VA “YASHIL” IQTISODIYOT YILI” MUNOSABATI BILAN O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI, MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI, O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURDAGI TALABA VA O‘QUVCHILARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH MARKAZI, O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI TEXNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISH AGENTLIGI, YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGI TOSHKENT SHAHAR BOSHQARMASI, O‘ZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQI TOSHKENT SHAHAR HUDUDIY KENGASHI, “MA’RIFAT” TARG‘IBOTCHILAR JAMIYATI, O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI HUZURIDAGI O‘ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI MASALALARI BO‘YICHA MUVOFIQLASHTIRUVCHI-METODIK MARKAZ HAMKORLIGIDA 2025-YIL 15-MAY KUNI “SIFATLI TA’LIM – TARAQQIYOT POYDEVORI” MAVZUSIDAGI III RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI O‘TKAZILDI,

TASHKILY QO‘MITA:

JALOLIDDIN YUSUBOV	- FALSAFA FANLARI DOKTORI (DSC), DOTSENT;
ULUG‘BEK TO‘XTAYEV	- O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XODIMI;
SHERZOD SHARIPOV	- O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI TALABASI;
SEVINCH MUSTAFOYEVA	- O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI TALABASI;
HUSNIDA BO‘RIYEVA	- O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI TALABASI.

MAQOLALARNING TO‘G‘RI VA ANIQLIGIGA MUALLIFLAR MAS‘ULDIR.

© SIFATLI TA’LIM – TARAQQIYOT POYDEVORI

предложил новый подход к воспитанию, который акцентировал внимание на нравственных ценностях, на образовании и социальной ответственности. Эти идеи не только изменили образовательные и культурные практики, но и заложили основы для будущих социальных и политических преобразований в мусульманском мире.

Литература:

1. Электронный ресурс: <https://www.gazeta.uz/ru/2023/12/22/jadids/>
-Дата обращения: 16.03.2025.

2. Гафаров Н.У. Джадидизм в Средней Азии в конце XIX – начале XX вв. – Автореферат на соискание научной степени доктора исторических наук. – Душанбе, 2013. –С.14.

РОЛЬ ДЖАДИДОВ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Джураева Нигора Авазовна

УзМУ, факультет Социальных наук

кафедра «Философия»- старший преподаватель, PhD

Конец XIX — начало XX века в Центральной Азии ознаменовался важным этапом в истории региона, когда общественные и культурные процессы претерпели значительные трансформации. Одним из самых заметных явлений этого времени стало реформаторское движение джадидов, которые стремились модернизировать социальное бытие посредством образования и воспитания. Роль джадидов в формировании научно-воспитательной парадигмы развития региона была ключевой, поскольку они активно внедряли новые идеи, направленные на развитие личного и общественного сознания, адаптируя их к реалиям того времени. Джадиды сформировали основу для формирования прогрессивного образовательного и воспитательного процесса, что сыграло ключевую роль в дальнейшем развитии Центральной Азии. Важно отметить, что идеи джадидов оставили глубокий след в истории образовательной системы Узбекистана, а также в культуре и общественном сознании региона.

Актуальность исследования роли джадидов в формировании научно-воспитательной парадигмы развития в Центральной Азии особенно велика в условиях современного Узбекистана, где стремление к социально-экономической модернизации и интеграции в мировое сообщество требует пересмотра и обновления образовательной системы. Современные реформы в области образования, воспитания и научной деятельности в Узбекистане все чаще обращаются к историческому наследию джадидов, как к важному источнику идей и методов для

решения актуальных проблем. Следует добавить, что в условиях глобализации и технологических изменений необходимо учитывать опыт и достижения прошлого, включая реформаторские идеи джадидов, которые направлены на развитие критического мышления, научного подхода и гражданской ответственности. Исследование их вклада в создание научно-воспитательной парадигмы имеет важное значение для формирования нового поколения, способного успешно адаптироваться к требованиям современного мира, сохраняя при этом культурную идентичность и уважение к традициям.

Джадиды стали основными инициаторами реформ в области образования. Традиционная система медресе, существовавшая в Центральной Азии на протяжении нескольких веков, в значительной степени была ориентирована на религиозное обучение и не отвечала современным требованиям научного прогресса. Джадиды осознавали необходимость создания образовательных учреждений, которые бы сочетали в себе элементы традиционного мусульманского образования с новыми дисциплинами и методами обучения, соответствующими духу времени. «В своих работах интеллектуалы-джадиды подчеркнули экономические факторы национального развития, роль религии в духовном и нравственном очищении общества, необходимость перестройки системы образования для достижения научных и технологических достижений»[1, 601]. Одной из ключевых реформ, предложенных джадидами, стало внедрение светских дисциплин в школьную программу. Вместо того чтобы ограничиваться религиозными предметами, такие учебные заведения начали преподавать математику, физику, химию, географию и другие науки, что стало первым шагом к созданию системы образования, которая не только обучала бы, но и развивала научное мышление, критический подход и способность к самостоятельному анализу.

Одним из важнейших вкладов джадидов в формирование новой научно-воспитательной парадигмы было их стремление к рационализму и прогрессу. Они отвергали устаревшие догмы и подходы, которые препятствовали развитию общества, и призывали к внедрению научных методов в обучении и воспитании. Джадиды пропагандировали идеи о том, что развитие разума, критического мышления и научного подхода являются основой для формирования свободного и мыслящего человека, способного к конструктивному решению социальных и личных проблем. Кроме того, они активно обращались к гуманистическим ценностям, утверждая, что человек — это не только носитель религиозных знаний, но и активный участник общественного и культурного прогресса. Для них образование было не только инструментом для приобретения знаний, но и важным средством формирования нравственных и духовных ценностей, воспитания личности, способной к самосовершенствованию и труду на

благо общества. Для реализации своих реформ джадиды активно создавали новые учебные заведения. Одним из наиболее ярких примеров являются школы, которые сочетали в себе элементы традиционного исламского образования и светскую программу. Эти учебные заведения получили название «джадидские школы» и стали важным шагом в развитии образования в Центральной Азии. Они не только преподавали современные науки, но и вели воспитательную работу, направленную на развитие личности, её самостоятельности и ответственности. «В джадидских школах посредством педагогических приемов, основанных на знаменитом «методе савтия» (звуковом методе) «усули джадид» пытались воспитывать молодежь, направленных на повышение их национальной духовности, воспитание любви к Родине, привитие мыслей, побуждающих к самостоятельному критическому мышлению» [3, 37-38].

Также стоит отметить, что многие джадиды активно поддерживали и издавали учебники, научные труды, журналы и газеты, которые пропагандировали их идеи о важности науки, прогресса и образования, что способствовало распространению новых идей и формировало образовательную среду, ориентированную на научное и гуманистическое развитие.

Одним из важнейших аспектов реформаторской деятельности джадидов было их стремление к социальной и культурной модернизации региона. Джадиды считали, что ключевую роль в этой модернизации играет воспитание нового поколения, которое должно быть образованным, открытым к новым идеям и готовым к переменам. Они видели в образовательной системе важнейший механизм для преобразования общества, которое должно было адаптироваться к современным условиям, быть более прогрессивным и цивилизованным.

В их взглядах на воспитание сочетались идеи социальной ответственности, трудовой дисциплины и научного подхода. Джадиды утверждали, что воспитание должно быть направлено на развитие не только умственных, но и моральных качеств, таких как честность, трудолюбие, любовь к родине и желание служить общему благу.

Реформы джадидов оказали значительное влияние на развитие образовательной системы Центральной Азии, а идеи стали основой для дальнейших образовательных реформ в советский период, а многие из их образовательных учреждений продолжили свою работу и в новое время, адаптируясь к изменяющимся условиям. Джадиды не только внесли вклад в развитие науки и образования, но и создали тот фундамент, на котором строилась система воспитания и образования в Центральной Азии на протяжении всего XX века. Их наследие живо и в современности, поскольку идеи, связанные с сочетанием науки и воспитания, остаются актуальными и сегодня.

Так, джадиды сыграли ключевую роль в формировании научно-воспитательной парадигмы развития Центральной Азии. Их идеи о сочетании традиционного исламского образования с современными научными дисциплинами, а также акцент на прогрессивных, гуманистических и рационалистических ценностях, существенно повлияли на развитие социальной парадигмы региона. Внесённые ими реформы не только модернизировали образовательную систему, но и стали основой для дальнейших социальных и культурных преобразований в Центральной Азии.

Литература:

1. Амриддинова Д.Т. Социально-философская сущность учения джадидизма // Educational Research in Universal Sciences, 2023. -Volume 2, Special Issue 4. –С.599-607.
2. Джураева Н.А. Онтологико-гносеологические аспекты развития парадигмы цивилизаций. –Монография. –Ташкент: GRAND KONDOR PRINT, 2025. –С.94.
3. Курбанова С.А. Философские взгляды джадидов о роли образования в развитии общества. –Автореферат диссертации на соискание степени доктора философских наук (PhD). –Ташкент, 2024. -51с.

XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLAR TAHLILI (YILLAR KESIMIDA)

Doniyorov Muxiddin Normamatovich
Nizomiy nomidagi TDPU o’qituvchisi

Kirish. Globallashuv sharoitida shiddat bilan rivojlanib borayotgan davr davlat va jamiyat oldiga dolzarbligi va qamrovi kun sayin ortib borayotgan zamonaviy talablarni qo’ymoqda. Olamshumul strategik maqsadlarga erishish, yangi marralarni zabt etish, rivojlangan davlatlar qatoridan o’rin olish uchun mamlakatda bilimli, tajribali va zamonaviy fikrlaydigan yuksak salohiyatli kadrlar, mutaxassislarning o’rni beqiyos. Bunday raqobatbardosh kadrlarga bo’lgan ehtiyojni qondirish zamirida inson kapitali, sodda qilib aytganda, inson va uning salohiyatini kashf etish hamda uni buyuk maqsadlarga erishishga safarbar qilish kabi ulug’vor vazifalar turadi. 1961-yilda ish boshlagan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD) o’tgan davr mobaynida moliyaviy sohada yuzaga kelgan turli muammolarning yechimini topish ustida izlanishlar olib bormoqda. Ayniqsa, yangi asr ostonasida ushbu tashkilot negizida dunyo ta’limining asosiy bo’g’ini bo’lgan umumiy o’rta ta’limni rivojlantirish maqsadida PISA (The Programme for International Student Assessment)-O’quvchilarning savodxonligini baholash bo’yicha xalqaro dastur ishlab chiqildi. Iqtisodiy tashkilotning ta’lim sohasiga murojaat etishining boisi shundaki, har qanday